

MINIATURIZAÇÃO DE DRIVER LINEARES PARA LEDs/LASERS

Tales Aquino Henn^{1*}, Juan Camilo Castellanos Rodriguez²

¹Curso de Engenharia Elétrica, UTFPR - Campus Curitiba, Brasil

²Professor(a), UTFPR - Campus Curitiba, Brasil.

*email: talesaquinohenn@alunos.utfpr.edu.br

Área Temática: SICITE - 21. Engenharia Elétrica

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 09

Palavras-chave: driver para LASERs, *visible light sensing*, falhas em motores

RESUMO

O método preditivo de falhas em motores se torna cada vez mais importante para a indústria, pois reduz os custos e a manutenção [1]. Assim, torna-se imprescindível a utilização de sensores capazes de detectar o estado dos motores por meios físicos como vibração, temperatura e corrente. Dentro da extensa gama de sensores, os sensores ópticos oferecem altas resoluções e vantagens como medição sem contato. No entanto, fontes e receptores ópticos são custosos e apresentam características que, dependendo da aplicação, não são necessárias [2]. Diante disso, o objetivo deste trabalho é desenvolver um sensor portátil, de dimensões reduzidas, usando Lasers ou LEDs que detectam vibrações. O sensor proposto é dividido em dois circuitos: o *driver* do laser e o receptor do sinal. O *driver* é responsável pela formação do sinal emitido e o receptor é responsável pela amplificação e filtragem do sinal captado. Para verificar o funcionamento do circuito, foram realizadas simulações e testes em bancada. Os testes foram feitos com um excitador modal, que permite controlar a amplitude e a frequência das vibrações usando um gerador de funções. Foram utilizadas amplitudes entre 1 e 30 mVpp para frequências entre 10 e 40 Hz, senoidais. Os dados foram coletados por meio do osciloscópio e analisados via Matlab com leitura direta da variação da amplitude e demodulação AM. Os resultados demonstram que o sensor detecta as vibrações nas frequências propostas em banda base e em banda passante. No entanto, a interferência das lâmpadas de LED, a inclinação e alinhamento do laser e fotodiodo interferem qualitativamente nos resultados. Apesar dos desafios relacionados à sua aplicação, como o isolamento físico do circuito, os resultados indicam que o sensor proposto é uma alternativa viável e barata para detecção de vibrações, cuja principal aplicação é a verificação de falhas em motores.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à UTFPR, ao professor Uilian José Dreyer e ao estudante Guilherme Salomão Bordim pela assistência no desenvolvimento deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Immovilli, A. Bellini, R. Rubini e C. Tassoni, "Diagnóstico de falhas de rolamentos em máquinas de indução por sinais de vibração ou corrente: uma comparação crítica", em *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 46, n.º 4, pp. 1350-1359, julho-agosto de 2010.
 - [2] Hina M. Ismail, Christopher G. Pretty, Matthew K. Signal, Alexander C. Amies, Marcus Haggars, J. Geoffrey Chase, "Laser doppler vibrometer validation of an optical flow motion tracking algorithm", *Biomedical Signal Processing and Control*, Volume 49, pp. 322-327 2019, ISSN 1746-8094.
-